

MOTIVATIONAL VALUES OF WHY STUDENTS CHOOSE AN ENGINEERING PROGRAM

Rose Pendegere

Ph.D.
Brandon
pendegere.r@brandonu.ca

Angelique Coste

Ph.D.
Brandon
coste.a@brandonu.ca

Jean Moire

Ph.D. (c)
Regina
jeanmoire@uregina.ca

ABSTRACT

The investigations and reports that are published worldwide show a crisis in engineering, especially in the decrease in the number of graduates, and suggest some modifications to the formation and training processes that should be incorporated into the curricula. To achieve that change, must first understand why the student chooses an engineering program. Framed in the theory of motivation, the purpose of this study is to better understand this question by answering the question: how do the perceptions that students have about engineering contribute in their decision to seek a degree in this discipline? The research used the theory of value expectation through a qualitative and longitudinal examination of students' motivation to enroll and graduate in an engineering career. In particular, this approach incorporates the personal importance assigned by an individual to participate in an activity. Using a multiple case study method, in the process participated 23 students (16 men and 7 women) in a public institution in the United States. The results show that there are different patterns in the types of value or personal importance that participants take into account to select a career and obtain a degree in engineering. Besides, a distinguishing feature of these patterns is whether or not students choose an engineering degree because it is consistent with their personal identity or sense of self. The conclusion is that the participants the values are very important in their choice to become engineers. In any case, to increase the interest to study these careers and achieve high graduation rates, curricula should focus on personal values, especially to help students connect their identities and expectations with those that can offer them a career in this discipline.

KEY WORDS: Theory of the expectation of value, identity, motivation, curricula.

VALORES MOTIVACIONALES DEL POR QUÉ LOS ESTUDIANTES ELIGEN UN PROGRAMA DE INGENIERÍA

RESUMEN

Las investigaciones, reportes e informes que se publican en todo el mundo manifiestan una crisis en la ingeniería, especialmente en la disminución del número de graduados, y sugieren algunas modificaciones a los procesos de formación y capacitación que se deberían incorporar en los planes de estudios. Para lograr ese cambio, primero hay que comprender por qué el estudiante elige un programa de ingeniería. Enmarcado en la teoría de la motivación, el propósito de este estudio es comprender mejor esta cuestión respondiendo la pregunta: ¿cómo contribuyen las percepciones que tienen los estudiantes sobre la ingeniería en su decisión de buscar un título en esta disciplina? En la investigación se utilizó la teoría de la expectativa de valor mediante un examen cualitativo y longitudinal a las motivaciones de los estudiantes para inscribirse y graduarse en una carrera de ingeniería. En particular, este enfoque incorpora la importancia personal que asigna un individuo para participar en una actividad. Usando un método de estudio de caso múltiple, en el proceso participaron 23 estudiantes (16 hombres y 7 mujeres) en una institución pública de los Estados Unidos. Los resultados demuestran que existen diferentes patrones en los tipos de valor o importancia personal que los participantes tienen en cuenta para seleccionar una carrera y obtener un título en ingeniería. Además, una característica diferenciadora de estos patrones es si los estudiantes eligen o no una carrera de ingeniería porque es consistente con su identidad personal o sentido de sí mismos. La conclusión es que para los participantes los valores son muy importantes en su elección de convertirse en ingenieros. En todo caso, para aumentar el interés por estudiar estas carreras y lograr altas tasas de graduación, los planes de estudios se deben enfocar en los valores personales, especialmente para ayudarles a los estudiantes a conectar sus identidades y expectativas con las que les puede ofrecer una carrera de en esta disciplina.

PALABRAS CLAVE: Teoría de la expectativa de valor, identidad, motivación, planes de estudios.

INTRODUCCIÓN

Buscando mitigar la crisis de la ingeniería que se describe en los resultados producto de investigaciones, reportes e informes en los que se pide incrementar el número de graduados en ciencias, ingeniería y matemáticas [1-4], se han concentrado esfuerzos de investigación considerables con el objetivo de atraer y retener estudiantes en las carreras de ingeniería. Por cuestiones de definición, a los estudiantes que se gradúan se les denomina *persistentes* y a los que abandonan la carrera *no-persistentes*. Algunos hallazgos incluyen descripciones y características de ambos [5, 6], sin embargo, lo que parece faltar en los resultados de estas investigaciones es una comprensión general sobre cómo y por qué los estudiantes eligen ingresar y persisten en obtener títulos en una carrera de ingeniería. El no conocer esto aumenta en gran medida la dificultad asociada con atraerlos y retenerlos en estos programas, porque es difícil reclutar y capacitar a futuros ingenieros cuando no se entienden bien sus metas, objetivos y criterios de toma de decisiones. Aunque para Ohland et al. [7] las tasas de persistencia de los estudiantes de ingeniería en realidad no son tan diferentes a las de otras disciplinas, sus hallazgos confirman la brecha de género en estas carreras. Esto resalta la importancia de comprender las opciones de persistencia para crear una fuerza de trabajo de ingeniería suficientemente amplia y diversificada.

Para abordar esta brecha de conocimiento, en este trabajo se analiza la persistencia utilizando la teoría de la expectativa del valor de la esperanza [8]. En su forma más simple, esta teoría sugiere que las opciones para participar en actividades, como en la obtención de un título en ingeniería, están determinadas por la competencia y las expectativas de valor. Las primeras abordan cuestiones de capacidad, *¿puedo hacer esta tarea?* y las segundas consideran la importancia personal de una tarea, es decir, *¿quiero hacer esta tarea?* Este estudio se centra en las expectativas de valor para ofrecer ideas explicativas sobre la persistencia respondiendo a la pregunta: *¿de qué manera las expectativas de valor relacionadas con la ingeniería contribuyen a que los estudiantes elijan estas carreras y persistan hasta obtener un título?* Para responderla se utilizaron métodos de estudio de casos para examinar cualitativamente las respuestas a una serie de entrevistas longitudinales emparejadas con 17 estudiantes hombres y siete mujeres en una institución pública de los Estados Unidos.

TRABAJOS RELACIONADOS

Muchos factores contribuyen a que un estudiante decida convertirse en ingeniero, lo que hace que se sientan atraídos y que poderlos retener sea una tarea compleja. Los investigadores sugieren que se requieren cambios didácticos y de modelos de enseñanza para influir en las opciones de los estudiantes actuales para que tomen carreras de ingeniería [9, 10]. Sin embargo, antes de diseñar e implementar efectivamente estos cambios, se necesita una amplia comprensión de las perspectivas y expectativas de los estudiantes y por qué eligen ingeniería, por lo que es necesario conocer sus puntos de

partida, antes de buscar una conexión con los estudiantes actuales y potenciales.

Sorprendentemente, en este sentido se han llevado a cabo pocas investigaciones acerca de la persistencia en ingeniería desde la perspectiva del estudiante, y aún menos que expliquen cómo ocurre la misma. Algunas excepciones son el estudio de Seymour y Hewitt [11] sobre la persistencia en ciencia, matemáticas e ingeniería, en la que abordan explícitamente las relaciones entre las razones para elegir estas áreas y las tendencias para lograr el título. Los hallazgos de Serna y Serna [3] muestran que abandonar no suele ser el resultado de una preparación deficiente o una dificultad conceptual, sino que tienden a reflejar las razones por las que originalmente eligieron la carrera. En su otro estudio, Serna y Serna [12] encuentran que los persistentes son más propensos a elegir la ingeniería en función del interés que les despierta, mientras que los no-persistentes tienden a elegirla por razones no relacionadas con la naturaleza del trabajo asociado con la especialidad, como la influencia de la familia, profesores de secundaria y otros, por razones materialistas, y/o por elecciones desinformadas, como elegir ingeniería porque les fue bien en los cursos de matemáticas y ciencias de la secundaria [13]. Los autores sugieren que el interés intrínseco debe ser un elemento fuerte por sí mismo o en combinación con otras razones para elegir una carrera de ingeniería y favorecer la persistencia.

El estudio que se presenta en este trabajo se basa en estos trabajos, especialmente en el de Seymour y Hewitt [11], porque se enmarca la elección de la teoría de la expectativa del valor. Dado que las teorías de motivación intentan explicar el proceso mediante el cual las personas eligen y continúan participando en actividades, tienen el potencial de facilitar la descripción de las características de los que continúan y los que no y a explicar cómo y por qué ocurre la persistencia. Específicamente, esta investigación utiliza la teoría de la expectativa del valor de la esperanza, que tiene una amplia historia de aplicación, para comprender la elección de una carrera por parte de los estudiantes [14, 15]. Se eligió una perspectiva motivacional porque las categorías de valor definidas en otras teorías, como la teoría de carrera social cognitiva, proporcionan un marco más explícito para examinar las creencias de los estudiantes sobre la importancia de elegir carreras de ingeniería y cómo dan forma al proceso de persistencia. Es decir, enmarca valores, principalmente de interés, dentro de las expectativas de resultados, lo que significa que el interés en una actividad se ve impulsado por los resultados anticipados y la importancia de los mismos para el individuo [16]. En contraste, la teoría de la expectativa de valor postula cuatro categorías de valor: el *interés*, la *utilidad*, el *costo* y el *logro*, para describir cómo los individuos le dan importancia a participar en una actividad [17].

TEORÍA DE LA EXPECTATIVA DEL VALOR

Esta teoría postula dos conjuntos primarios de creencias: *competencia* y *valor*, que tienen en cuenta las elecciones

para participar en actividades tales como obtener un título de ingeniería. Ambos están determinados por diversos factores entre los que se incluyen: experiencias pasadas; influencias de los padres, profesores y compañeros; creencias de identidad personal; y creencias de identidad colectiva [18]. De acuerdo con los principios de las teorías cognitivas sociales, este modelo se basa en la percepción individual de sus habilidades y valores de tareas que dan forma al compromiso y la conducta de persistencia, pero lo que realmente importa es que lo que prime no sea su habilidad real o la finalización de la tarea.

Dentro de la teoría de la expectativa del valor, las creencias de competencia se identifican como *expectativas de éxito* e incluyen a las creencias de un individuo sobre qué tan bien se desempeñará en una tarea o actividad próxima. Estas expectativas son similares tanto a la construcción de autoeficacia [19] como al auto concepto de la capacidad [20]. Aunque estos tres conceptos son distintos por definición, han demostrado ser difíciles de separar empíricamente [21] y, con frecuencia, se miden de la misma manera. En todo caso, las creencias de competencia se han estudiado más ampliamente que las de valor en todos los grupos de edad, por ejemplo, las creencias de competencia: 1) se relacionan con un mejor rendimiento de la tarea entre quinto y doceavo grado y entre estudiantes universitarios, 2) se relacionan con creencias sobre el valor o importancia de la tarea, 3) tienden a disminuir con la edad para los niños de escuela primaria y secundaria, y 4) predicen las aspiraciones de carrera. Las creencias de competencia también se estudian más ampliamente que las creencias de valor entre los estudiantes de ingeniería y con mayor frecuencia se basan en la teoría de la autoeficacia. En este sentido, la investigación muestra que: 1) la autoeficacia media la relación entre retroalimentación positiva y mejor desempeño [22], 2) las experiencias de dominio y las comparaciones sociales son fuentes importantes de creencias de autoeficacia entre los estudiantes de ingeniería de primer año [23], y 3) entre las estudiantes, la autoeficacia se relaciona con la intención de persistir [24].

Aunque se estudian con menos frecuencia, las creencias valorativas no son menos importantes. Mientras que las creencias de competencia consideran la capacidad de una persona para realizar una tarea o participar en una actividad, las valorativas consideran el deseo o la importancia de involucrarse en una tarea o actividad. Los valores de tareas subjetivas son incentivos del individuo para participar en diferentes tareas o actividades basadas tanto en la naturaleza de la tarea y en qué tan bien se alinea con los valores personales, las metas y las necesidades [25]. Hay cuatro categorías de ellas: 1) *valor de logro*: percepción del individuo de cómo el desempeño en la tarea se refleja en él y cómo esta reflexión se corresponde con el auto-concepto, 2) *valor intrínseco o de interés*: disfrute experimentado al realizar la tarea, 3) *valor de utilidad*: importancia futura percibida al participar en la tarea y que puede estar directa o indirectamente relacionada con la tarea misma, y 4) *costo relativo*: precio del éxito o fracaso en términos de esfuerzo, tiempo y/o impacto psicológico.

La investigación dirigida a la comprensión de las creencias de valor demuestra que: 1) se relacionan con planes futuros de participación de tareas, tales como la inscripción en cursos avanzados de matemáticas o elecciones ocupacionales entre quinto y duodécimo grado y entre los profesionales principiantes [14], 2) predicen las intenciones de los estudiantes de pregrado de tomar posgrados [26], y 3) son mejores predictores de elección de actividad que creencias de competencia entre niños y adolescentes [27]. Aunque se han realizado pocos trabajos acerca de las creencias de valor, específicamente con respecto a la ingeniería, hay varias excepciones notables. Li et al. [28] encontraron que tanto los estudiantes de ingeniería como los que no lo son, generalmente creen que la ingeniería beneficia a la sociedad, pero que se requiere demasiado esfuerzo para obtener un título y las carreras son muy exigentes. Jones et al. [29] encontraron que, entre los estudiantes de primer año, las creencias relacionadas con el valor predecían la elección de carrera mejor que las de expectativa. Estos resultados sugieren que los valores juegan un papel muy importante en la comprensión de la persistencia de la tarea.

En una revisión de los hallazgos relacionados con la teoría de los objetivos, la motivación y el rendimiento escolar, Serna y Serna [12] señalan que, a diferencia de los logros, se sabe poco sobre el papel de los valores personales y los intereses relacionados con el aprendizaje. Estos autores recomiendan que es hora de que se corrija este desequilibrio y se preste mayor atención a los aspectos de valoración de la motivación. Haciendo eco de este y los demás llamados, se necesita mayor investigación sobre los valores de los estudiantes de ingeniería, para comprender completamente y luego influir en su persistencia en las carreras de ingeniería.

MÉTODO

Esta investigación se trabajó aplicando la teoría de la expectativa del valor junto con los estudios de casos. Este último método difiere de otras formas de investigación cualitativa, como la etnografía y la teoría fundamentada, porque evalúa la teoría existente [30]. La combinación de estos métodos dio forma a las decisiones de los investigadores sobre la selección de los participantes, el uso de las fuentes de datos, el proceso de análisis y la interpretación de los resultados. Además, se utilizan en disciplinas tales como psicología, sociales, negocios y economía, cuando los investigadores desean comprender eventos o sistemas sociales mientras mantienen las características y detalles realistas de los mismos.

En esta investigación se examinaron las elecciones de los estudiantes para obtener títulos de ingeniería, que se consideraron constituyen un evento y un sistema social. En el primer caso, obtener un título de ingeniería es un evento de vida formativo que se extiende durante los años de estudio, es decir, cada año hasta la finalización de grado los estudiantes deben decidir entre continuar o abandonarla la carrera. Como sistema social, los estudiantes toman decisiones de persistencia con base en sus experiencias, percepciones y las opiniones de

profesores, compañeros y miembros de la familia. Para mantener características realistas del proceso de elección, se consideró a los participantes de manera integral en el contexto de ser estudiantes de ingeniería. Esto significa que no sólo se examinó su proceso de elección como una actividad separada y distinta, sino que se consideró como una experiencia situada en el contexto de otras experiencias simultáneas y relacionadas, tales como tomar cursos, participar en actividades del campus e interactuar con miembros de la familia, entre otras.

El uso de casos múltiples permite una exploración más profunda y un contexto adicional para los casos individuales [31]. Por ejemplo, en esta investigación, los estudiantes tienen diferentes experiencias en el campus y el aula, por lo tanto, logran una perspectiva más amplia de la opción de ser ingeniero que si se analizara un único caso o estudiante. Esta comprensión más profunda y contextual puede promover mayor transferibilidad de los resultados y posibilitar la generalización a la teoría. Además, en toda investigación de estudio de casos es importante establecer límites espaciales y temporales alrededor de los casos a analizar [31] y, para este estudio, se establecen con 16 estudiantes varones y siete mujeres matriculados en carreras de ingeniería en una institución pública, y se realiza entre 2014 y 2017. Cada participante representa un caso individual y cada caso se analiza por separado antes de hacerlo en conjunto.

Contexto

La institución es una universidad pública ubicada en la región central de los Estados Unidos, es altamente competitiva y atrae a estudiantes de alto desempeño, medida por grados y puntajes específicos, que se especializa en educación de ingeniería de pregrado con muy pocas otras carreras, aunque siguen relacionadas con las matemáticas y las ciencias e incluyen Química, Economía y Negocios, Matemáticas y Ciencias Computacionales. La población general de pregrado está fuertemente ponderada hacia carreras de ingeniería y, como se puede notar, los estudiantes que deciden abandonar la ingeniería tienen pocas opciones en las carreras alternativas.

Es posible que la universidad sea principalmente una institución de ingeniería y contribuya de dos maneras a una mayor persistencia en la obtención de títulos de ingeniería. En primer lugar, los estudiantes que deciden ingresar a los programas de ingeniería pueden seleccionar ellos mismos la persistencia en la carrera, ya que saben que tendrán pocas opciones por fuera de ella. En segundo lugar, los que consideren abandonarla pueden tener mayor tendencia a quedarse, ya que la elección de otra carrera por lo general significa que tienen que abandonar la universidad por completo. Esto hace que el contexto sea útil para estudiar las opciones de persistencia al resaltar las maneras en que los estudiantes negocian cómo permanecer en la ingeniería, incluso cuando quedarse sea difícil. Comprender cómo manejan los difíciles caminos de persistencia y las formas en que tienen éxito en ingeniería, puede ayudar a descubrir posibles formas en que las que se pueden apoyar y alentar a permanecer en la carrera, no sólo en contextos como

esta universidad sino también donde haya más opciones para el cambio. Por otra parte, este estudio tiene sólo un no-persistente y, por lo tanto, está limitado en lo que puede ofrecer con respecto a la comprensión de la no-persistencia. Por lo tanto, se debe enmarcar y sus hallazgos como una contribución para comprender la persistencia en lugar de la no-persistencia.

Las mujeres son minoría en la institución ya que representan aproximadamente el 15% de la población general, pero no necesariamente con respecto a otros programas de ingeniería. Sin embargo, dado que la universidad es predominantemente una institución ingenieril, la representación de las mujeres en estos programas es un reflejo de lo que sucede en toda la universidad. Esto es diferente a otras universidades que ofrecen programas que atraen principalmente a las mujeres, lo que eleva la equidad de género en general. Además de los estudiantes nativos americanos, la distribución étnica es similar a otros programas de ingeniería y, mientras que el promedio nacional para estudiantes nativos en carreras de ingeniería es sólo del 0.6% [32], el porcentaje en la institución es muy elevado, lo que puede ser el resultado de que se encuentra cerca de áreas con grandes poblaciones de nativos americanos.

Participantes

El subconjunto de los datos utilizados para el análisis descrito en este trabajo incluyó entrevistas longitudinales y datos de encuestas para los 23 estudiantes. Este conjunto representa una muestra útil que participó con los investigadores en entrevistas semiestructuradas durante cuatro años. De estos participantes, sólo 22 culminaron las series de entrevistas, es decir, una para cada año de carrera; el otro participante dejó la ingeniería en el tercer año, por lo que su conjunto de datos de entrevista incluyó tres, y en el último aborda específicamente su decisión de retirarse.

La información demográfica de los participantes, el género y la etnia son auto-informados en las entrevistas y el promedio de calificaciones se obtuvo de las transcripciones de ellos mismos. Todos los estudiantes ingresaron a la universidad directamente desde la escuela secundaria, con un rango de edad entre los 17 y 19 años, e informaron las siguientes carreras de ingeniería a las que se matricularon: Química, Ciencias de los Materiales/Metalurgia, Mecánica, Física, Civil, Ambiental y de Petróleos; también presentan una variedad de antecedentes y experiencias del campus que incluyen varios arreglos para ayuda financiera, un deportista, un miembro de fraternidad, participantes deportivos de club, miembros de la sociedad de ingeniería y algunos pasaron uno o dos semestres estudiando fuera de los Estados Unidos. Aunque no se representan todos los casos posibles, se cree que esta variación de casos cubre un espacio suficientemente amplio para explorar el fenómeno de elegir un título en ingeniería sin que la diversidad sea abrumadora.

Fuentes de los datos

1. *Primarias*: la principal fuente de datos para este estudio fueron las entrevistas semiestructuradas

individuales aplicadas durante el semestre de primavera durante cuatro años. Un marco poco estructurado de preguntas orientadoras incitó a los estudiantes a pensar en temas centrales para las preguntas de investigación. El diseño del protocolo de la entrevista [33] incluyó intencionalmente preguntas que llevaron a los estudiantes a reflexionar sobre experiencias pasadas, presentes y futuras en ingeniería, para capturar cambios a lo largo del tiempo. Dos entrevistadores en la universidad siguieron una guía protocolar escrita para realizar las entrevistas grabadas en audio, que luego se transcribieron textualmente. Aunque todas las respuestas se incluyeron en el análisis, las preguntas con particular relevancia para el estudio fueron:

1. ¿Puede decirnos cómo se interesó en la ingeniería?
2. Piense en otros estudiantes de ingeniería en la institución: ¿diría que, en general, son más diferentes o más similares a usted?
3. Piense en los profesores: ¿cuál cree que es su pensamiento acerca de lo que significa ser un buen ingeniero? ¿Cómo encaja eso con su propia imagen del ingeniero?
4. Imagine algunos años a partir de ahora, cuando se haya graduado con un título en ingeniería: ¿Qué sigue para usted? Si no es ingeniería, explique por qué han hecho esta elección. ¿Qué se imagina haciendo en su día a día? ¿Qué diría acerca de lo que significa ser buen ingeniero en su especialidad?

Generalmente, las preguntas de la entrevista fueron las mismas año a año, sin embargo, las modificaciones menores reconocieron que ya se habían formulado en años anteriores, pero que los entrevistadores querían explorarlas con más detalle.

2. *Secundarias*: el análisis de estudio de casos a menudo usa múltiples fuentes de datos [31], por lo tanto, este análisis también incorporó información obtenida a través de transcripciones académicas y conversaciones informales. Las primeras proporcionaron información que se puede considerar indicación del rendimiento académico, y 12 de los participantes también participaron en conversaciones informales. A diferencia de las entrevistas semiestructuradas, estas conversaciones no siguieron una lista de preguntas con guiones, lo que permitió una mayor libertad para que los participantes discutieran temas de importancia para ellos y para que el entrevistador continuara investigando. También fueron grabadas y transcritas textualmente. Hay un total de 22 conversaciones informales para 12 participantes, los cuales tuvieron la mayor cantidad de interacción con el equipo de investigación. Las conversaciones informales proporcionaron información complementaria y se utilizaron para triangular los hallazgos de la fuente primaria; en ningún caso se encontraron conversaciones informales que contradijeran la información proporcionada en las entrevistas semiestructuradas.

Por lo tanto, se considera que no hay un impacto negativo en los resultados generales de este estudio como consecuencia de tener conversaciones informales disponibles para algunos, pero no para todos los participantes.

Análisis de los datos

El análisis comenzó con las entrevistas semiestructuradas, consideradas la principal fuente de datos, y se siguió un enfoque similar a los métodos descritos por Flick [34]: 1) las entrevistas se agruparon por caso, es decir, cada uno de los 23 participantes representa un caso y cada caso incluye cuatro entrevistas semiestructuradas, y 2) cada caso se analizó por separado antes de buscar entre ellos temas y patrones. El análisis incluyó una combinación de resultados de codificación de Atlas Ti, representaciones gráficas y de datos gráficos. Flick describe tres categorías de estrategias de análisis de datos: 1) *orientado a casos*, donde los casos individuales son de importancia central, 2) *orientado a variables*, donde las variables identificadas a través de los casos son de importancia central y los detalles de los casos se pueden perder, y 3) *estrategias mixtas*, donde se usa una combinación de las anteriores. Este estudio incorporó una estrategia mixta donde los 23 casos individuales y las cuatro categorías de la teoría de la expectativa de valor (construcciones de valor) fueron igualmente importantes. Los resultados se presentan como aserciones orientadas a variables, de tal manera que se organizan en torno a las cuatro categorías: *logro, costo, interés y utilidad*.

Se comenzó con un enfoque basado en casos, un total de 92 entrevistas (4 para cada uno de los 23 participantes), excluyendo la persona que abandonó, se leyeron repetidamente y luego se codificaron utilizando Atlas Ti. Inicialmente se utilizaron estrategias de codificación abierta, desarrollando códigos de forma inductiva a partir de los datos [35] con la teoría de la expectativa del valor en mente. La lista inicial resultante de códigos se refinó mediante el examen de los códigos de unicidad y la combinación de códigos donde existía una superposición suficiente. Luego se aplicó esta lista refinada a las 92 entrevistas para asegurar la consistencia entre los casos.

Este pase de codificación inicial mantuvo un enfoque en las palabras de los participantes, lo que permitió desarrollar definiciones operacionales de las categorías de valores de Eccles [8], que reflejan las perspectivas de los participantes. Por *definiciones operacionales* se entiende que se crearon definiciones útiles y medibles relevantes para el estudio, pero que corresponden a definiciones dadas en la literatura. Este código más amplio abarca múltiples códigos desarrollados inductivamente que cubren las características que los participantes atribuyen a los ingenieros. Por ejemplo, códigos como *ser bueno en matemáticas y ciencias* o *ser un solucionador de problemas*, son valores de logro porque describen que se elige ingeniería porque se es bueno en matemáticas y ciencias, o en la resolución de problemas, y se cree que ser ingeniero significa ser bueno en estas cosas. Las otras tres categorías de valor se operacionalizaron de manera similar. Las 92 entrevistas se recodificaron con los códigos generales

implementados, para garantizar que todas las secciones relevantes de las respuestas se captaran de forma adecuada. Además, como parte de la triangulación de datos, el conjunto de conversaciones informales se codificó utilizando los códigos operacionales *a priori* y los desarrollados inductivamente. Igualmente, con la triangulación de datos en el análisis se incorporó la triangulación de los investigadores.

Siguiendo los métodos descritos por Miles y Huberman [36] se examinó la salida de codificación para cada caso creando pantallas tabulares y, utilizando una tabla para cada caso, las citas se resumieron y se mostraron en columnas por categoría de valor, mientras las filas se organizaron al aumentar los años de estudio. Se creó una pantalla gráfica de meta-matriz para el análisis de casos cruzados y se agrupó, clasificó y organizó en una sola pantalla la información presentada en las pantallas tabulares individuales para cada variable, lo que permitió que surgieran patrones de casos cruzados. Al organizar las pantallas tabulares basadas en las variables se cambió el análisis a un enfoque basado en variables, en el que las cuatro categorías de valor tenían prioridad sobre los casos individuales.

Como paso final en el análisis, se calificó a cada participante con respecto a cada categoría de valor para cada uno de los cuatro años. Se usaron calificaciones de *alto* (H), *moderado* (M) y *bajo* (L). Alto logro significa que la ingeniería es coherente con el sentido del yo, alto costo representa hacer sacrificios para convertirse en ingeniero, alto interés incluye disfrutar de actividades que se creen asociadas con la ingeniería y alta utilidad es la utilidad futura percibida de un título de ingeniería. Las clasificaciones representan una combinación de frecuencia y calidad de segmentos codificados, una combinación que equilibra a los participantes que hablan más con los que dicen menos. Por su parte, las calificaciones *bajo* significan que un valor particular se mencionó con poca frecuencia o no se menciona en absoluto. En consecuencia, las calificaciones *moderadas* se encuentran en el medio. Alternativamente, un participante que usa palabras mínimas y tiene una tendencia menor a repetirse a sí mismo, pero que da una respuesta enfática relacionada con una categoría de valor particular, también se calificaría como alto para esa categoría.

El análisis procedió de manera similar para el caso del estudiante que abandonó, que incluye tres entrevistas. La lista estabilizada de códigos se aplicó a cada entrevista, los resultados se agregaron a la meta-matriz y las clasificaciones se asignaron para cada categoría de valor. Se reconoció que podría haber un sesgo potencial si los investigadores estaban familiarizados con los resultados del análisis de las demás entrevistas, por lo tanto, un tercer investigador codificó las entrevistas de este estudiante. Las discrepancias se discutieron hasta que se logró un acuerdo en este caso.

RESULTADOS

Enmarcado en la teoría de la motivación, esta investigación se propuso responder a la pregunta: ¿cómo

contribuyen las percepciones que tienen los estudiantes sobre la ingeniería en su decisión de buscar un título en esta disciplina? Al responder a esa pregunta, esta investigación demuestra que:

- Las cuatro categorías de valor están representadas en las elecciones de los participantes para obtener títulos de ingeniería, aunque el valor de logro desempeña un papel destacado.
- Las cuatro categorías no son mutuamente excluyentes.
- Existen patrones distintos dentro de los valores surgidos.

Recordando la sección de métodos, los participantes fueron calificados cada año con respecto a las expresiones de valor utilizadas al describir las opciones para ser ingenieros. Hay que tener en cuenta que el estudiante que abandonó no tiene calificaciones para su cuarto año desde que dejó la ingeniería. El logro alto significa que la ingeniería es coherente con el sentido del yo, es decir, coherente con el tipo de persona que cada participante cree que es. El nivel bajo representa a la ingeniería como inconsistente con el sentido del yo. El alto costo representa el sacrificio para convertirse en ingeniero, mientras que el bajo costo significa que el participante percibe que no hará sacrificios para lograrlo. El alto interés equivale a un alto disfrute asociado con las actividades de ingeniería, mientras que el bajo interés es la falta de disfrute asociado con estas actividades. La alta utilidad es la utilidad futura percibida de un título de ingeniería, mientras que la baja utilidad es una falta de utilidad. Las calificaciones *moderadas* caen en medio de las categorías anteriores.

Todos los participantes se categorizan en que tienen *valor de logro* alto o bajo; estas clasificaciones se mantuvieron constantes e invariables en los cuatro años y no hubo calificaciones de moderado para esta categoría de valor. Para los participantes con alto valor de logro, *los valores de interés* permanecen igual o aumentan con el tiempo y los valores de costo son consistentemente bajos y, por el contrario, para estos mismos participantes los valores de utilidad permanecen iguales o disminuyen con el tiempo. Para los participantes con valor de logro bajo, *los valores de costo e interés* difieren para cada uno y *los valores de utilidad* permanecen igual o aumentan.

Valor de logro

Como era de esperarse, los datos demuestran que los estudiantes optan por participar y persisten en obtener títulos de ingeniería por una variedad de razones, que siempre se conectan con un valor de logro, es decir, un sentido de sí mismo. Sin embargo, este sentido del yo no siempre está relacionado con la ingeniería. En teoría, el *valor de logro* es tan importante como cada uno percibe una tarea y tan consistente es esa tarea con su sentido de sí mismo. Al operacionalizarlos para este estudio, los valores de logro son razones para buscar, o no obtener, títulos de ingeniería que están relacionados con las percepciones del yo como ingeniero. Estas percepciones son similares a las identidades profesionales o a las funciones de ingeniería. Como se mencionó, todos los

participantes son calificados como altos o bajos en el valor de logro relacionado con la ingeniería y ningún tuvo calificaciones moderadas.

Valor de costo

Según Eccles [17], el costo es el tiempo, el esfuerzo y el precio psicológico del éxito o el fracaso en una tarea determinada. En este estudio se consideran los costos asociados con ser o no ingeniero en el futuro. Por ejemplo, un individuo podría ver su trabajo futuro de largas horas en una plataforma petrolera aislada como un costo de ser ingeniero o podría considerar que no convertirse en ingeniero es una oportunidad perdida para trabajar en un país extranjero.

Los costos de ser un ingeniero en ejercicio son diferentes de los costos de ser un estudiante de ingeniería. Por ejemplo, los costos de ser un estudiante de ingeniería pueden incluir grandes cargas de cursos, o el costo emocional y psicológico asociado con la carga financiera de pagar cursos de ingeniería. Este estudio reconoce que hay costos de ser un estudiante de ingeniería, pero se centra en los costos de ser un ingeniero en ejercicio. Esto es necesario debido a que la información es insuficiente para distinguir los costos de ser un estudiante de ingeniería de los de ser un estudiante universitario. Por ejemplo, todos los participantes mencionan haber tenido al menos una vez un semestre difícil, no tener suficiente tiempo libre, tener una clase difícil, etc. Sin embargo, los desafíos que mencionan se podrían asociar específicamente con ser estudiantes de ingeniería o con asistir a una escuela competitiva como la universidad en este estudio. Por lo tanto, para esta investigación, los costos se limitan a los asociados con una carrera en ingeniería.

En este sentido, emergen dos patrones diferentes entre los participantes con respecto a los valores de costo asociados con ser ingeniero y con los valores de logro. 11 de los participantes, calificados con altos valores de logro, también son calificados como bajos con respecto a la importancia de los costos relativos en sus elecciones para convertirse en ingenieros. De hecho, estos participantes generalmente no hablan sobre los costos relacionados con una carrera en ingeniería.

Valor de interés

El *valor de interés* se refiere a hacer una tarea para el disfrute experimentado mientras se realiza [17] y, en este estudio, se operacionaliza como el disfrute experimentado en la realización de actividades que se consideran de ingeniería y/o el disfrute relacionado con convertirse en ingeniero en el futuro. Como se pudo constatar, los estudiantes con altos valores de logro también tienen niveles de interés de moderados a altos. Algunos tienen un alto nivel de interés en ingeniería que no cambia en sus cuatro años, mientras que otros tienen valores de interés moderados que aumentan a lo largo de sus cuatro años y se vuelven altos al final.

Por otro lado, los participantes con bajas calificaciones de valor académico, tienen calificaciones de bajas a moderadas para los valores de interés. No hay un patrón

discernible dentro de estos participantes relacionado con los cambios en los niveles de interés. Tres aumentan, cinco se mantienen constantes, cuatro disminuyen, y tres aumentan y luego vuelve al nivel inicial. Estos participantes expresan interés en las actividades de ingeniería con menos frecuencia que los otros y, a menudo, con menos pasión. Por ejemplo, a diferencia de otros, no usan palabras como *amor* o *jugar*. Si bien expresan un interés genérico o práctico en la ingeniería, muchos se dan cuenta de que no tiene el nivel de interés o la *pasión* profundo que creen que se necesita para ser feliz en una carrera de ingeniería.

Valor de utilidad

Según Eccles [17], el *valor de la utilidad* incorpora la percepción del uso futuro de participar en una tarea, pero para este estudio se toma como el uso futuro percibido o la ventaja de convertirse en ingeniero y la utilidad de un título en ingeniería. Para algunos lo más importante es el dinero, porque un título en ingeniería es útil dado que conduce a una carrera rentable. Para otros, una carrera de ingeniería es útil para ayudar a la humanidad, sobre todo para los estudiantes con bajos valores de logro. Para los participantes con altas calificaciones de valor de logro, los valores de utilidad permanecen igual o disminuyen con el tiempo, mientras que lo contrario es generalmente cierto de los valores de utilidad para los participantes con bajos valores de logro.

En resumen, esta investigación encuentra que los participantes se pueden clasificar por tener valores altos o bajos de logros relacionados con la ingeniería, que permanecen constantes e invariables en sus carreras académicas de cuatro años. Los participantes con altos valores de logro tienen valores de costo bajos, tienen valores consistentemente altos o crecientes de interés moderado a alto y tienen valores de utilidad constantes o decrecientes. Los participantes con valores de logro bajos tienden a tener valores de costo moderados o altos, tienen valores de interés bajos o moderados y tienen valores de utilidad constantes moderados o altos. El único estudiante en este estudio que dejó el programa de ingeniería tuvo un valor de logro bajo hacia la ingeniería. Estas relaciones pretenden ser una forma de resumir los patrones generales que surgieron de los datos, no como correlaciones directas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Valores y patrones de persistencia

Los modelos de toma de decisiones de carrera resaltan la importancia de la elección basada en el interés y lo destacan como algo sobresaliente para estas decisiones. Por el contrario, los resultados de este estudio muestran un proceso de elección de carrera que se basa en la ingeniería como consistente con el sentido del yo de los estudiantes (valor de logro), en lugar de interés. Además, aquí se confirma que una sola categoría de valor por sí sola no es suficiente para explicar la persistencia y, mientras que otros estudios encontraron que el bajo interés cuando se combina con otros factores contribuye a la persistencia, este estudio encuentra que los valores

de logro bajo junto con un alto valor de utilidad y/o un interés moderado pueden conducir a la persistencia. Las situaciones en las que los valores de logro, interés y utilidad son bajos y los valores de costo son altos desafían las intenciones de los estudiantes de persistir más.

Esta investigación no sugiere que los motivos para obtener títulos de ingeniería, asociados con valores de bajo rendimiento, no sean válidos o de alguna manera sean menos significativos que los motivos relacionados con el alto rendimiento. En cambio, demuestra que los estudiantes con bajos logros experimentan el proceso de persistencia de manera diferente y con mayor dificultad. Quizás los estudiantes con bajo valor de logro sean en quienes los profesores y los responsables de la formulación de políticas pueden tener mayor impacto, porque estos estudiantes muestran resistencia y tenacidad y buscan activamente razones para permanecer en la ingeniería.

Además, en esta investigación resaltan las diferencias individuales en valores, porque si bien existen diferencias en las calificaciones entre categorías, existen diferencias dentro de las categorías. Por ejemplo, los valores de utilidad pueden tomar muchas formas diferentes, como el deseo de tener un trabajo bien remunerado y una vida cómoda o el deseo de obtener un trabajo bien remunerado para ayudar a mantener a padres y hermanos. Si bien están relacionados con ganar dinero, son motivadores personales muy diferentes, pero igualmente poderosos para obtener un título en ingeniería. Para persistir en obtenerlo, no todos los estudiantes deben estar motivados de la misma manera por las mismas cosas. Al mostrar la gran variedad en los valores que los estudiantes asignan a obtener un título en ingeniería, esta investigación sugiere que hay muchas maneras de llegar a los estudiantes y ayudarlos a conectarse con las posibilidades personales que ese título les podría aportar.

Patrones de género

En este estudio, más mujeres que hombres participantes experimentaron una falta de conexión entre sus valores relacionados con la ingeniería y el sentido de sí mismos (valores de logro bajos). Cinco de las siete mujeres participantes experimentaron valores bajos de logro, mientras que, de los 16 hombres, solamente tres experimentaron valores de logro bajos. Aparente y contradictoriamente, estas mujeres tenían un promedio de calificaciones más alto que los hombres, incluidas dos mujeres con bajo nivel de logro para la ingeniería. Si bien sería inapropiado generalizar los resultados de género en función de los datos limitados presentados en este documento, sería igualmente inapropiado ignorar el patrón cualitativo que surgió a través del estudio.

Los hallazgos en relación con las diferencias de género en los valores y el rendimiento académico son consistentes con la literatura actual. Por ejemplo, la investigación muestra que las mujeres, tanto persistentes como no-persistentes, son más propensas que los hombres a perder interés con el tiempo en las diversas disciplinas relacionadas con ciencias, matemáticas e ingeniería [37].

Además, las estudiantes de ingeniería tienen una mayor percepción de falta de ajuste que los hombres [38], donde la falta de ajuste percibida es similar a los valores de logro definidos en este documento. Por su parte, Sax [39] encontró que las estudiantes universitarias tienden a obtener calificaciones más altas que los hombres desde el último año de la escuela secundaria hasta la universidad. De acuerdo con la literatura actual, esta investigación continúa destacando la aparente contradicción existente de que las mujeres tienen calificaciones más altas, pero valores más bajos para la ingeniería. Esto también refuerza los hallazgos de Beede et al. [40] de que los grados universitarios bien pueden ser el mejor pronosticador de la persistencia del estudiante, la finalización de un título y la inscripción en la escuela de posgrados. Aunque las mujeres dudan de su elección, tienen altas calificaciones y persisten. Esta investigación ofrece una visión para comprender esta aparente contradicción. Al examinar múltiples categorías de valores y la interacción entre ellos, se observa que las mujeres con alto rendimiento encuentran caminos hacia la persistencia.

Implicaciones para la investigación y la práctica

Los estudiantes inteligentes y capaces pueden abandonar las carreras de ingeniería y este estudio contribuye a comprender las posibles razones. Mientras que algunos pueden no estar en riesgo de abandonar la universidad debido a sus logros académicos, se les puede considerar en mayor riesgo de renunciar debido a su conexión limitada entre la ingeniería y el sentido personal de sí mismos. Generalmente, los estudiantes con bajos valores de logro también tienen bajas creencias de competencia y/o incertidumbre acerca de convertirse en ingenieros [41]. Es muy posible que, si la universidad en este estudio ofreciera títulos en otros campos, varios de los estudiantes en posibilidad de abandono pudieran haber cambiado de carrera en lugar de persistir en ingeniería. Por lo tanto, los hallazgos podrían ser aún más significativos en diferentes situaciones académicas.

Al responder preguntas sobre el desarrollo de valores de tareas relacionadas con la ingeniería a lo largo del tiempo, y las relaciones entre las diferentes categorías de dichos valores, esta investigación también plantea una serie de preguntas importantes. En primer lugar, este estudio se centra en los estudiantes que persisten en obtener un título de ingeniería en oposición a los estudiantes que abandonan la ingeniería. Con sólo un no participante incluido, los conocimientos sobre las opciones para dejar la ingeniería son limitados. Para obtener una comprensión más completa de los patrones de valores en relación con la persistencia en la ingeniería, las investigaciones futuras deberían examinar los patrones de valores asociados con las opciones para dejar las carreras de ingeniería.

En segundo lugar, el ámbito de esta investigación se limitó intencionadamente a las relaciones entre los valores de las tareas y la elección de convertirse en ingeniero. Ahora es importante resituar lo que se ha aprendido sobre las creencias de valor en el modelo completo para comprender enteramente las implicaciones para los

hallazgos. Por ejemplo, entender las fuentes de, y las influencias sobre, creencias de valor, como los socializadores, identidad de género, identidad étnica e influencias culturales, podría ayudar a comprender mejor las formas en que los profesores, asesores y políticas pueden influir en las creencias de valor. También es importante volver a conectar las creencias sobre el valor y la competencia investigando directamente la relación entre ambas. Otras investigaciones se deberían enfocar específicamente en comprender las causas de los cambios en la competencia y las creencias de valor. Además, es importante comprender cómo las prácticas específicas del aula y del programa contribuyen a cambiar y desarrollar creencias de valor.

Los hallazgos de este estudio sugieren la necesidad de aumentar los valores de logro de los estudiantes relacionados con la ingeniería para aumentar la persistencia. En otras palabras, se puede alentar a los estudiantes a permanecer en la ingeniería ayudándoles a asociar una identidad de ingeniería percibida con su identidad personal, demostrándoles el valor de esta asociación. Hacer esto requiere una comprensión de lo que ellos valoran para luego conectarlo con una o más de las muchas formas diferentes de practicar la ingeniería. Se les debe ayudar a comprender lo que significa ser ingeniero, no sólo al enseñar una variedad de habilidades de ingeniería, sino también al ejemplificar la amplitud de actividades que los ingenieros realizan en su trabajo diario. Quizás esta es otra forma de decir que los ingenieros trabajan en muchos puestos y situaciones variados, ya que participan en una amplia variedad de actividades. También hay que asegurar que los estudiantes no desarrollen una visión estrecha de la ingeniería en la que omitan las actividades y los objetivos que podrían interesarles, particularmente como individuos. Exponerlos de forma auténtica a una variedad de posibilidades y actividades de carreras de ingeniería crearía oportunidades para que los estudiantes encuentren tales conexiones. Si bien es importante para ambos sexos, los valores de logro más bajos entre las mujeres y la mayor incertidumbre sobre las habilidades de ingeniería encontradas en las mujeres, sugieren que es aún más importante desarrollar en ellas creencias de interés y competencia para retenerlas en los campos de ingeniería.

REFERENCIAS

- [1] Jackson, S. (2002). *The quiet crisis*. San Diego: Building Engineering and Science Talent.
- [2] National Academy of Engineering NAE. (2005). *Educating the engineer of 2020 – Adapting engineering education to the new century*. Washington: National Academies Press.
- [3] Serna, M.E. & Serna, A.A. (2013). Is it in crisis engineering in the world? A literature review. *Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia* 66, 197-206.
- [4] Serna, M.E. & Serna, A.A. (2015). Crisis of engineering in Colombia – State of the art. *Revista Ingeniería y Competitividad* 17(1), 63-74.
- [5] Nicholls, G. et al. (2007). A method for identifying variables for predicting STEM enrollment. *Journal of Engineering Education* 97(1), 33-44.
- [6] Méndez, G. et al. (2008). Factors associated with persistence in science and engineering majors – An exploratory study using classification trees and random forests. *Journal of Engineering Education* 97(1), 57-70.
- [7] Ohland, M. et al. (2008). Persistence, engagement, and migration in engineering programs. *Journal of Engineering Education* 97(3), 259-278.
- [8] Eccles, J. (2007). Families, schools, and developing achievement-related motivations and engagement. In J. Grusec and P. Hastings (Eds.), *Handbook of socialization – Theory and research*. New York: Guilford Press.
- [9] Borrego, M. (2007). Conceptual difficulties experienced by trained engineers learning educational research methods. *Journal of Engineering Education* 96(2), 91-102.
- [10] Matusovich, H. et al. (2009). I'm graduating this year! So what is an engineer anyway? In *American Society of Engineering Education Annual Conference and Exposition*. Austin, USA.
- [11] Seymour, E. & Hewitt, N. (1997). *Talking about leaving – Why undergraduates leave the sciences*. Boulder: Westview Press.
- [12] Serna, M.E. & Serna, A.A. (2018). Dropout of engineering students in the 21st century – Incident factors but manageable. *American Journal of Education*. *In press*.
- [13] Serna, M.E. & Serna, A.A. (2018). Teaching mathematics in engineering programs – A problem or an opportunity in 21st century education. *Academy of Management Learning & Education*. *In press*.
- [14] Frome, P. et al. (2008). Is the desire for a family-flexible job keeping young women out of male-dominated occupations? In H. Watt and J. Eccles (Eds.), *Gender and occupational outcomes – Longitudinal assessments of individual, social, and cultural influences*. Washington: American Psychological Association.
- [15] Belenky, D. & Nokes, T. (2012). Motivation and transfer – The role of mastery approach goals in preparation for future learning. *Journal of the Learning Sciences* 21(3), 399-432.
- [16] Trenor, J. et al. (2008). The relations of ethnicity to female engineering students' educational experiences and college and career plans in an ethnically diverse learning environment. *Journal of Engineering Education* 97(4), 449-65.
- [17] Eccles, J. (2005). Subjective task value and the Eccles et al. Model of Achievement-Related Choices. In A. Elliot and C. Dweck (Eds.), *Handbook of competence and motivation*. New York: The Guilford Press.
- [18] Eccles, J. (2009). Who am I and what am I going to do with my life? Personal and collective identities as motivators of action. *Educational Psychologist* 44(2), 78-89.
- [19] van der Bijl, J. & Shortridge, L. (2001). The theory and measurement of the self-efficacy construct. *Scholarly Inquiry for Nursing Practice* 15(13), 189-207.
- [20] Frebort, M. & Wagner, M. (2011). Measuring self-concept of one's own ability with experiment-based behavior assessment: towards the construct validity of three scoring variants. *Psychological Test and Assessment Modeling* 53(1), 35-48.
- [21] Watt, H. & J. Eccles (2008). *Gender and occupational outcomes – Longitudinal assessments of individual, social, and cultural influences*. Washington: American Psychological Association.
- [22] Alias, M. & Hafir, N. (2009). The relationship between academic self-confidence and cognitive performance among engineering students. In *Research in Engineering Education Symposium*. Palm Cove, Australia.

- [23] Hutchison, M., Follman, D. & Bodner, G. (2008). Providing a voice – Qualitative investigation of the impact of a first-year engineering experience on students' efficacy beliefs. *Journal of Engineering Education* 97(2), 177–190.
- [24] Marra, R. et al. (2009). Women engineering students and self-efficacy – A multi-year, multi-institution study of women engineering student self-efficacy. *Journal of Engineering Education* 98(1), 27–38.
- [25] Gråstén, A. (2016). Children's expectancy beliefs and subjective task values through two years of school-based program and associated links to physical education enjoyment and physical activity. *Journal of Sport and Health Science* 5, 500–508.
- [26] Gegenfurtner, A. et al. (2009). Integrative literature review – Motivation to transfer training – An integrative literature review. *Human Resource Development Review* 8(3), 403-423.
- [27] Vogt, C. (2008). Faculty as a critical juncture in student retention and performance in engineering programs. *Journal of Engineering Education* 97(1), 27-36.
- [28] Li, et al., (2008). Development of an instrument to measure perspectives of engineering education among college students. *Journal of Engineering Education* 97(1), 47–56.
- [29] Jones, B. et al. (2010). An analysis of motivation constructs with first-year engineering students – Relationships among expectancies, values, achievement, and career plans. *Journal of Engineering Education* 99(4), 319-336.
- [30] Phelan, S. (2011). Case study research – Design and methods. *Evaluation & Research in Education* 24(3), 221-222.
- [31] Stake, R. (2006). *Multiple case study analysis*. New York: The Guilford Press.
- [32] National Science Foundation NSF (2006). [Women, minorities and persons with disabilities in science and engineering](#). Online [Nov 2017].
- [33] Stevens, R., O'Connor, K. & Garrison, L. (2005). Engineering student identities in the navigation of the undergraduate curriculum. In 2005 American Society for Engineering Education Annual Conference and Exposition. Portland, USA.
- [34] Flick, U. (2013). *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. Los Angeles: Sage.
- [35] Thomas, D. (2006). A General inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. *American Journal of Evaluation* 27(2), 237-246.
- [36] Miles, M. & Huberman, A. (1994). *Qualitative data analysis*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- [37] UNESCO (2016). *Closing the gender gap in STEM – Drawing more girls and women into Science, Technology, Engineering and Mathematics*. UNESCO Asia-Pacific Education Thematic Brief.
- [38] Heyman, G., Martyna, B. & Bhatia, S. (2002). Gender and achievement-related beliefs among engineering students. *Journal of Women and Minorities in Science and Engineering* 8(1), 41–52.
- [39] Sax, L. (2008). *The gender gap in college: Maximizing the developmental potential of women and men*. San Francisco: Jossey-Bass.
- [40] Beede, D. et al. (2011). *Women in STEM: A Gender Gap to Innovation*. U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration.
- [41] Matusovich, H. et al. (2009). Competence in engineering – A tale of two women. In 2009 American Society of Engineering Education Annual Conference and Exposition. Austin, TX.